

বিপ্লবী পার্টির বিকাশে গণ লাইন সূর্যকান্ত মিশ্র

সি পি আই (এম)-র কলকাতা প্লেনাম থেকে সর্বভারতীয় গণভিত্তি সম্পন্ন পার্টি গড়ে তোলা ও গণ লাইনের ভিত্তিতে চলা বিপ্লবী পার্টি গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৯৬৪ সালে পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচী ছিলো শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসূচী, এই সঙ্গেই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে এগোনোর আহ্বান জানানো হয়েছিল। সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ থেকে মুক্ত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যও সেই কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হয়েছিল। ওই কর্মসূচী ছিলো সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল।

১৯৬৭ সালে বর্ধমান প্লেনামে মতাদর্শগত প্রশ্নে পার্টির অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়। নতুন পরিস্থিতিতে পার্টির সাংগঠনিক কর্তব্য সম্পর্কে দলিলও সেই সময়েই তৈরি করা হয়। কিন্তু পার্টির কাজের ধারায় সংশোধনবাদী ঝোঁক থেকে গিয়েছিল। ১৯৬৮-তে কালিকটে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী এই ঝোঁকগুলিকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। অমৃতসরে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে 'গণপার্টি' গড়ে তোলার যে আহ্বান দেওয়া হয়েছিল তাতে পার্টি সাংগঠনের বিপ্লবী চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবার বিপদ বড় আকারে সূচিত হয়। কালিকট প্রস্তাবের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে সংশোধনবাদিক পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে পার্টির রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইন রূপায়ণ করার উপযোগী পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যিক শর্ত। পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকের শুরু থেকেই আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস, পরে সারা দেশে জরুরী অবস্থা জারির পরে একথা মনে করা হয়েছিল যে সংসদীয় গণতন্ত্র হয়তো আর ফিরে আসবে না। পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনে এই ধারণার প্রভাব পড়ে। তেমনই পার্টি সাংগঠনের অভিমুখ কী হবে, তাতেও এর প্রভাব পড়েছিল। শাসক শ্রেণীর দলগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধকে খাটো করে দেখা হয়েছিল। পরে তা সংশোধিত হয়। ১৯৭৭-এ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিক রণকৌশল নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রে একটানা ৩০ বছরের কংগ্রেসের শাসনের অবসান ঘটে, জরুরী অবস্থার অবসান হয়। নতুন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট, পরে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট, কেরালায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারও গড়ে ওঠে।

১৯৭৭-র পরে পার্টির মর্যাদা, গণভিত্তি, জনসমর্থন, রাজনৈতিক প্রভাব যোভাবে বাড়ছিল পার্টির সাংগঠনিক প্রসার তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। ১৯৭৩-এ মজফফরপুরে সাংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবে লাগাতার বা সংলগ্ন এলাকায় সাংগঠন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। শক্তিশালী এলাকার সংলগ্ন অঞ্চলে পার্টি গঠনের এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যহীন জোর দেওয়ায়

সারা ভারতে পার্টির প্রসারের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭৮-এ সালকিয়া প্লেনাম কালিকট প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা ও মজফফরপুর প্রস্তাবের ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে সঠিক ভাবে পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিল। পার্টির সর্বভারতীয় প্রসার, রাজনৈতিক প্রভাবকে সাংগঠনিক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণ বিপ্লবী পার্টি গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে সালকিয়া প্লেনামের নির্দেশ কতদূর কার্যকরী হয়েছে তার একটি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তী কংগ্রেসগুলির রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টেও সেই পর্যালোচনা নিয়মিত ভাবেই করা হয়েছে।

সালকিয়া প্লেনামের ৩৭ বছর পরে একুশতম কংগ্রেসে এই সময়কালে, বিশেষ করে গত আড়াই দশকে বিশ্বে এবং দেশে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি হয়েছে তার প্রভাব পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা করেছে। তখনই ঠিক হয় সংগঠন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য প্লেনাম হবে।

কলকাতা প্লেনামে সংগঠন সংক্রান্ত যে রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পার্টির বিপ্লবী সত্ত্বা, মর্মবস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সালকিয়া প্লেনামের পর থেকে পার্টির সদস্যসংখ্যা, গণসংগঠনের সদস্যসংখ্যা প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে। কিন্তু পার্টির জনসমর্থন, গণভিত্তি বাড়েনি, বরং হ্রাস পেয়েছে। যেটুকু প্রসার ঘটেছে তা গণ পার্টির চেহারা নিয়েছে। সালকিয়া প্লেনামে গণ বিপ্লবী পার্টির যে শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল তা ভুল ছিলো না। পার্টির বৃদ্ধি প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু একটি সময়ের পরে গুণগত মান বজায় রেখে প্রসারের কাজ ব্যাহত হয়েছে। গুণগত মান বজায় না থাকায় সারা ভারতে পার্টির পরিমাণগত বৃদ্ধিও শেষ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারিত করার কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির সমস্যা বহুবার আলোচিত হয়েছে। পার্টির প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে যা কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩ সালেই ত্রুটি সংশোধনের অভিযান শুরু করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটিও ত্রুটি সংশোধনের দলিল গ্রহণ করে। সেইসব দলিলে গুণগত মানের অবক্ষয়ের কথা আলোচিত হয়েছিল। পার্টির অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালিত হলেও তা পুরোপুরি সফল হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটেই কলকাতা প্লেনাম থেকে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবী পার্টি গঠনের প্রথম শর্তই হলো পার্টির সদস্যপদের গুণমান। রাজনৈতিক-মতাদর্শগত ভাবে সমৃদ্ধ এবং সাংগঠনিক ভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও কর্মদক্ষ সদস্যরা ছাড়া পার্টির প্রসারের কাজ সফল হতে পারে না। কিন্তু প্লেনামের রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে পার্টি সদস্যদের প্রয়োজনীয় গুণমান বজায় থাকছে না। এক্ষেত্রে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও শিথিলতা অন্যতম কারণ। অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় এই শিথিলতা দূর করতে হবে। সহায়ক গ্রুপের মাধ্যমে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পার্টি সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দায়িত্ব পালন করেন না, এমনকি ন্যূনতম দায়িত্বও পালন করেন না। পার্টির গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত পাঁচটি ন্যূনতম দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে পার্টি সদস্যপদের স্ক্রুটিনি করতে হবে। এগুলি হলো: সদস্যপদের চাঁদা ও লেভি প্রদান, শাখার সভায় নিয়মিত উপস্থিতি, পার্টির ক্লাস, রাজনৈতিক প্রচার, সংগ্রাম আন্দোলনে সন্তোষজনক অংশগ্রহণ, গণফ্রন্টের সদস্য হয়ে গণফ্রন্টে কাজ, পার্টির পত্রপত্রিকা পাঠ ও গ্রাহক হওয়া। পার্টিকে নিষ্ক্রিয় সদস্যদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। পার্টি সদস্যপদের মুখ্য মাপকাঠি হবে শ্রেণী ও গণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ।

পার্টির শ্রেণী ও সামাজিক উপাদানের উন্নতি ঘটানোর বিষয়েও প্লেনাম গুরুত্ব দিয়েছে। পার্টি সদস্যদের শ্রেণী গঠনে দেখা যাচ্ছে সারা ভারতের বিচারে পার্টি সদস্যদের ৮১.৩ শতাংশ এসেছে শ্রমিকশ্রেণী, গরিব কৃষক, খেতমজুরদের মধ্যে থেকে।

কিন্তু সব রাজ্যে এই ভারসাম্য সমান নয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীগুলি থেকে আসা পার্টি

সদস্যদের শতাংশ ৬২.৯৩। তফসিলি জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকেও পার্টি সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির হার একেক রাজ্যে একেক রকম। পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক রাজ্যেই এই হার সন্তোষজনক নয়।

তরুণদের মধ্যে পার্টি গঠনের কাজে ঘাটতির কথা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। গড়ে গোটা দেশে পার্টি সদস্যদের মধ্যে তরুণদের হার ২০শতাংশ। কিন্তু অনেক রাজ্যে কমে যাবার প্রবণতা রয়েছে, অনেক রাজ্যে তরুণদের অনুপাত বেশ খারাপ। পশ্চিমবঙ্গেও পার্টি সদস্যদের ১৩.৫শতাংশ তরুণ, যা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

শ্রেণী, সামাজিক বিন্যাস এবং তরুণদের ক্ষেত্রে শুধু সদস্যপদেই নয়, পার্টি কমিটি এবং নেতৃত্বে তাদের অংশ আদৌ সন্তোষজনক নয়। শ্রেণী বিন্যাসের দিক থেকে সমগ্র পার্টি সদস্যপদে মৌলিক শ্রেণীগুলির অবস্থান এবং রাজ্য ও জেলা কমিটি সদস্যদের সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতি দূর করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণী, খেতমজুর এবং গরিব কৃষকদের মধ্যে থেকে ক্যাডারদের নেতৃত্বদায়ী কমিটিতে উন্নীত করার জন্য ও পদক্ষেপ নিতে হবে। একই ভাবে সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিও দূর করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পার্টির সব স্তরে তরুণদের নেতৃত্বে উন্নীত করার বিষয়ে জোর দিতেই হবে।

পার্টির কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে গঠিত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ হলো আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব। মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে গণতন্ত্র বেশি না কেন্দ্রিকতা বেশি। প্রশ্নটাই ভুল। পার্টিতে গণতন্ত্র প্রসারিত হলেই কেন্দ্রিকতা শক্তিশালী হয়। আন্তঃ পার্টি গণতন্ত্রের মর্মবস্তু হলো পার্টির নীতি ও কাজের সমস্ত বিষয়েই পার্টি ইউনিটে খোলামেলা আলোচনা হবে। কমিউনিস্ট পার্টির গণতন্ত্র হলো সজীব যৌথ কাজের গণতন্ত্র। শুধু নেতৃত্বকে নির্বাচনই নয়, পার্টির নীতি সম্পর্কে পার্টি সদস্যদের আলোচনা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের গণতন্ত্র। আন্তঃ পার্টি গণতন্ত্র যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রগত নেতৃত্ব সাধারণ পার্টি সদস্যদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সিদ্ধান্ত কার্যকরী ভাবে রূপায়ণ হয়। অন্যদিকে, নেতৃত্ব দুর্বল হলে পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র প্রসারে কুষ্ঠা থাকে। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার মানসিকতা তৈরি হয়। উদারবাদও প্রশ্রয় পায়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লঙ্ঘন মোকাবিলা করা যায় যদি আন্তঃ পার্টি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়ে শক্তিশালী করা যায়। শুধু কাজের রূপায়ণের বিষয়ে নয়, নীতিগত বিষয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পার্টি সদস্যরা যাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পার্টি সংগঠনের জন্য এবং গণ সংগঠনে কর্মরত পার্টি সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। গণ সংগঠনের জন্য এই নীতি নয়। গণ ফ্রন্টের কার্যকলাপ পরিচালিত হবে তাদের সংবিধান, নিয়মবিধি মোতাবেক। পার্টি সদস্যদের তাঁদের কাজের মাধ্যমে গণসংগঠনের সদস্যদের আস্থা অর্জন করতে হবে, পার্টি থেকে 'ম্যানডেট' নিয়ে গিয়ে গণসংগঠনে কাজ করা চলে না। গণ সংগঠনের স্বাধীন কর্মধারাকে ব্যাহত করে এমন হস্তক্ষেপ থেকে সরে আসতেই হবে। অন্যথায় তাদের ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠনে পরিণত হয়ে ওঠাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেন বুঝতে পারেন যে, গণসংগঠনগুলি হলো স্বাধীন গণসংগঠন এবং তা গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করে।

বিপ্লবী পার্টি গঠনের স্লোগান বাস্তবায়িত হতে পারে না শ্রেণী সংগ্রাম, গণ সংগ্রাম গড়ে না তুলে। শ্রেণী শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে। স্থানীয় স্তর থেকে ওপরে আন্দোলনকে প্রসারিত করতে হবে। ওই আন্দোলনের মধ্যে থেকেই পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলবে। সংগ্রামের প্রতিফলন পার্টিতে ঘটবে, না হলে পার্টির বৈপ্লবিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না।

বিশেষ করে গত আড়াই দশকে উদারনীতির প্রভাব পড়েছে শ্রেণীগুলির ওপরে। সামাজিক বিন্যাস ও শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কেও তার গুরুতর প্রভাব পড়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রভাবের সমীক্ষা করতে গ্রুপ গঠন করেছিল। তাদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্র, শ্রমিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও শহরবাসীদের মধ্যে কাজের ধারার পরিবর্তন করার বিষয়ে প্লেনাম দিকনির্দেশ করেছে। খেতমজুর, গরিব কৃষক, মধ্য কৃষক, অ-কৃষি ক্ষেত্রের গ্রামীণ শ্রমিক, হস্তশিল্পী এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের অন্যান্য অংশগুলিকে একজোট করে জমিদার এবং গ্রামীণ ধনীদের আঁতাতের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক মোর্চা গঠন করার কথা বলা হয়েছে। মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করার পাশাপাশি সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক প্রথায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব, মহিলা প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এলাকা-ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে কাজকর্ম বিশেষত মতাদর্শগত প্রশ্নে কর্মতৎপরতাকে জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ যেমন, নাগরিক মঞ্চ, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম প্রসারিত করার মঞ্চ, বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির জীবন ও কাজকর্ম সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে মঞ্চ তৈরির কথা বলা হয়েছে।

উদারনীতিবাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে বাইরে লড়াইয়ের মতোই পার্টির মধ্যেও তার প্রভাবের বিরুদ্ধে বহুমাত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। বহুমাত্রিক কেননা উদারনীতিবাদের প্রভাব মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে রয়েছে। একদিকে ভোগবাদ, আত্মসমর্ষতা, অন্যদিকে উত্তর আধুনিকতার দর্শনের মতো দিশাহীন দর্শন। পরিচিতিসম্ভার রাজনীতির মতো বিষয় সামনে চলে আসছে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চালু থাকা ধারণাকে নতুন করে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চাদপদ চিন্তাও উদারবাদের নতুন মোড়কে হাজির হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রয়োজন। মূল উপাদান মতাদর্শগত।

প্লেনামের আহ্বান হলো ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম)-কে শক্তিশালী করো। এখন থেকেই গণ লাইনের ধারণা আসছে। ভারতীয় জনগণ কোনো শ্রেণী বিবর্জিত ধারণা নয়। পার্টি কর্মসূচীতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে যে শ্রেণীগুলিকে সমবেত করার কথা বলা হয়েছে তাদেরই পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম) কাজ করবে। কমিউনিস্ট পার্টির মূল চরিত্র তা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী একা বৈপ্লবিক রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। মার্কস-এঙ্গেলসও বলেছিলেন, অন্যদের মুক্তি না দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে না। পার্টি কর্মসূচীতে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে। যার মর্মবস্তু হলো শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী এবং গরিব কৃষক ও খেতমজুর, এই মৌলিক শ্রেণীগুলির বিপ্লবী জোট। তার চারপাশে মেহনতী জনগণের অন্যান্য অংশকে সমবেত করতে হবে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা এই লক্ষ্যে যাওয়ারই একটি ধাপ। ২১তম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইন বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রাথমিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক দিয়েই আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলা ও বিপ্লবী পার্টি গঠনের কাজ শুরু হয়। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গণ লাইন নেওয়ার অর্থ হলো জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এবং শ্রেণী ও গণ আন্দোলনের বিকাশে তাদের ইস্যুগুলিকে তুলে ধরা। প্লেনামের রিপোর্টে বলা হয়েছে সমস্ত স্তরের নেতৃত্বেরই কাজের ধারা পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গণ অভিমুখী কাজের ধারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন ধরেই জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের কথা বলেছি। গণসম্পর্ক, গণসংগ্রাম থেকে গণসংগ্রহের মত দশটি ‘গণ’ কাজের কথা আমরা বলেছি। গণ লাইনের কথা বললে মাও জে দঙের সেই উদাহরণের কথাই বলতে হয়: ‘জলের মধ্যে মাছ যেমন, জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের জীবনও সেই রকম’। পার্টির বেঁচে থাকা, সজীব কাজকর্ম নির্ভর করে জনগণের মধ্যে তার সক্রিয়তার ওপরে। অন্যথায় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো অবস্থা হয়।

চেতনার মান স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ে না। জনগণের মধ্যে চেতনা ও উন্নত মতাদর্শ নিয়ে যাবার দায়িত্ব কমিউনিস্টদের পালন করতেই হবে। সেই কাজ করতে হবে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই। সমস্ত স্তরের সংগঠনেই রুটিন, গতানুগতিক কাজের ধারা প্রবেশ করেছে। মানুষের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নেহাত বেঁচে থাকা মানে যেমন জীবন নয়, তেমনই শুধুমাত্র রোজকার নিয়মমাফিক কাজ করাই পার্টির কাজ হতে পারে না। জনগণের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা কী, স্থানীয় স্তরের দাবি কী, কোন পদ্ধতিতে লড়াই করলে মানুষের সমাবেশ ঘটানো যেতে পারে। জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সমস্ত জ্ঞানের আধার নন, আমাদের সবই জানা আছে এই বোধ থেকে মানুষের কাছে যাওয়া চলবে না। শুধু আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে মানুষের কাছে গেলে চলবে না। মতবিনিময় করা যেতে পারে, এমন ভাবে মেলামেশা জরুরী। পার্টির সর্বস্তরের কর্মী ও নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের এই পথেই চলতে হবে। জনগণের অভিজ্ঞতা ও তাদের চিন্তা অনেক সময়েই বিক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ থাকে। সেই অভিজ্ঞতাকে পার্টির মধ্যে নিয়ে এসে তাকে সম্পূর্ণতর করে ফের জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকবে। একেই গণ লাইন বলে অভিহিত করা হচ্ছে। বিপ্লবী পার্টির চলার পথ গণ লাইনের পথ। পার্টির সর্বস্তরেই গণ লাইন ও গণ অভিমুখী কাজের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পার্টির রাজনৈতিক লাইনের সঠিকতাও বিচার করতে হয় জনগণের অভিজ্ঞতার নিরিখেই।